

ACTIVIDAD N. 3, PROPUESTA TÉCNICA HABITANTES DE CALLE

Estudiante:

MARÍA JULIANA GUZMÁN BOLAÑO

Docente:

MARTHA CHARRIS BALCÁZAR

Asignatura:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN VII

Fecha de entrega:

28 de mayo del 2025

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la ciudad de Valledupar en algunos puntos en específicos, una gran parte de la población en situación de calle han vivido de cierto modo en abandono por arte de las administraciones locales, invisibilizada en la formulación y ejecución de políticas públicas. La falta de información sistemática y actualizada sobre este grupo impide a las autoridades tomar decisiones informadas, profundizando así su exclusión social. A pesar de los escasos esfuerzos de la administración, actualmente faltan mecanismos técnicos efectivos para dilucidar la información jurídica, social y territorial de las personas en situación de calle.

Además, el proceso de recopilación de datos suele ser manual, discontinuo y disperso entre distintos organismos, lo que dificulta la trazabilidad y el seguimiento de los casos. Esto hace que las intervenciones sean reactivas en lugar de preventivas. Se necesita una herramienta tecnológica para integrar datos, facilitar diagnósticos precisos y promover intervenciones multisectoriales en un enfoque de derechos humanos.

Con esta propuesta se busca implementar y diseñar una plataforma digital que sirva como base de datos, siendo esta un canal de reporte ciudadano y espacio de articulación donde la ciudadanía informe a la administración casos de personas en situación de calle. Esta herramienta pretende visibilizar esta situación, permitir un seguimiento efectivo y apoyar la toma de decisiones orientadas a garantizar sus derechos.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Diseñar un prototipo de herramienta tecnológica que permita sistematizar, censar, visualizar y gestionar información sobre personas en situación de calle, como soporte para el diseño de políticas públicas integrales del municipio de Valledupar.

Objetivos específicos:

1. Identificar y organizar las políticas públicas, sociales, jurídicas y territoriales necesarias para el seguimiento de la población en calle.
2. Desarrollar una plataforma por decirlo de cierta manera, una APP digital funcional que permita la recolección, visualización y consulta de estos datos recolectados.

DISEÑO DEL PROTOTIPO

Nombre de la APP: **MANOS A LA CALLE**

Tipo de herramienta: **APLICACIÓN DIGITAL**

Descripción:

Manos a la calle, es una aplicación digital que integra un sistema de información con enfoque jurídico-social para que estas personas en situación de calle tengan mas visibilidad y gestionar los casos de personas en situación de calle. Diseñada para uso por instituciones públicas como alcaldías y gobernaciones, organizaciones sociales y ciudadanía en general, permite registrar, consultar y mapear datos relevantes en tiempo real.

Funcionalidades clave:

- 1. Mapa interactivo de georreferenciación:** permite ubicar casos reportados, zonas críticas y servicios cercanos.
- 2. Módulo de registro y caracterización:** formulario digital para registrar nuevos casos con variables sociales, de salud, jurídicas y territoriales.
- 3. Panel institucional:** visualización de estadísticas en tiempo real, evolución de los casos, filtros por sexo, edad, zona, acceso a derechos, etc.

MOCKUPS O PANTALLAZOS

9:41

Registro

Nombre

Edad
Seleccione ▾

Observaciones

Enviar

Registro de casos

Geolocalización de servicios

Alertas en tiempo real

VIABILIDAD TÉCNICA

Recursos necesarios:

- ✓ Plataforma en línea (hosting, dominio).
- ✓ Tecnología: HTML5, CSS, JavaScript (frameworks como React), Firebase/SQL.
- ✓ Herramientas de diseño: Canva, Figma.
- ✓ Equipo de profesionales: diseñador gráfico, desarrollador web, asesor jurídico-social.

Limitaciones:

- Requiere inversión para escalamiento e integración con bases de datos institucionales.
- Necesita validación legal para uso de datos personales.
- Capacitación y sensibilización a la ciudadanía.

Estrategias:

- Validación con ONGs y administraciones locales.
- Prueba piloto en un barrio/zona.
- Escalamiento progresivo y modular.

Cronograma (3 meses):

ETAPA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
1	Diagnóstico y definición de variables.	2 semanas
2	Diseño del prototipo.	3 semanas
3	Desarrollo funcional mínimo.	4 semanas

4	Validación técnica y social.	2 semanas
5	Presentación final.	1 semana

IMPACTO ESPERADO

La implementación de esta aplicación nos permitirá visibilizar la problemática de las personas en condición de calle y promover una intervención más eficaz de las administraciones locales y las organizaciones sociales. La plataforma no sólo proporcionará datos fiables y actualizados, sino que también facilitará la coordinación intersectorial que respete los derechos humanos.

Esta herramienta digital tiene el potencial de transformar la atención a esta población, facilitando el diagnóstico regional, medidas preventivas y seguimiento personalizado. Además, fomentará la participación ciudadana a través de informes comunitarios y promoverá la responsabilidad compartida a la hora de abordar este fenómeno.

A mediano plazo, esta iniciativa podría replicarse regionalmente para brindar apoyo técnico y evidencia práctica para políticas públicas. Su enfoque legal, territorial y social la convierte en una propuesta innovadora, sostenible y alineada con los principios de inclusión y justicia social.

CONCLUSION

El problema de las personas sin hogar requiere soluciones integrales y sostenibles basadas en información verificada y coordinación institucional. La propuesta técnica se basa en el diseño de la aplicación MANOS A LA CALLE y aporta una herramienta técnica práctica y factible adaptada al contexto local. Su desarrollo proporcionará una atención más humana y estratégica al tiempo que dará visibilidad a grupos históricamente marginados.

La plataforma está diseñada como un paso hacia el desarrollo de políticas públicas más efectivas que pongan a las personas en el centro y respeten sus derechos fundamentales. Esta herramienta puede ser un punto de partida para cambiar las perspectivas institucionales y sociales a nivel de calle.

BIBLIOGRAFÍA

1. Constitución Política de Colombia (1991).
2. Ley 1641 de 2013 - Política pública para la atención a habitantes de calle.
3. Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2021). Política de inclusión social.
4. Torres, M. & García, L. (2020). Sistemas de información y políticas sociales. Revista Latinoamericana de Tecnología Social.
5. OMS. (2019). Determinantes sociales de la salud.
6. GitHub. (2024). Guías para desarrollo de dashboards interactivos.
7. React.js Documentation. (2024). <https://reactjs.org/>
8. Figma. (2024). Guía de diseño de interfaces. <https://www.figma.com/>
9. UNICEF (2023). Tecnología y derechos de la niñez en situación de calle.